

АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКИЙ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ВОСТОК

Жулибоев Алимардон Абдулмажид угли

студент исторического факультета КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13133186>

Аннотация. В данной статье, рассматриваются вопросы касающиеся как в эпоху эллинизма крупные центры развития цивилизаций Запада и Востока, в том числе такие города – столицы эллинистических государств, как Александрия в Египте, Антиохия в Сирии, Пергам в Малой Азии.

Ключевые слова: Александр Македонский, греко-македонские колонизаторы, эллинизм, народы Востока, греческая культура.

ALEXANDER THE GREAT AND THE HELLENISTIC EAST

Abstract. This article discusses issues related to how in the era of Hellenism the major centers for the development of civilizations of the West and East, including such cities - the capitals of the Hellenistic state, as Alexandria in Egypt, Antioch in Syria, Pergamum in Asia Minor.

Key words: Alexander the Great, Greek-Macedonian colonizers, Hellenism, peoples of the East, Greek culture.

Введение. Греко-македонские колонизаторы расселились главным образом в городах, вновь основанных или заново отстроенных. Переселение греков и македонян на Восток продолжалось в течение более двух веков. В результате его наиболее важные и лучшие земли Востока были заняты колонизаторами, перенесшими туда свой язык, обычаи, нравы и религию, а следовательно – свою культуру. Старая эллинская культура ревностно оберегалась, но вместе с тем она продолжала неуклонно развиваться дальше, в тесном взаимодействии с Востоком. На Востоке эллинизм проник вплоть до границ Индии и подчинил себе самые разнородные народы и государства. Но, наряду с ним, играли свою роль и местные культуры. «Греки, рассыпавшиеся по Востоку, нашли там не грубых варваров, но народы с очень древней цивилизацией, и от них они, естественно, многому научились, много восприняли.

Обсуждение. Александр Македонский – великий полководец античности, который сумел за короткий срок подчинить себе большую часть Азии, дойдя до Индии и Пакистана. Он вошел в историю как завоеватель, не проигравший ни одной битвы. Такому успеху способствовали тактический талант правителя и выбор стратегии: войско Македонского всегда действовало быстро и внезапно, при этом обходясь малыми жертвами.

На Востоке разнородный социальный состав населения в эллинистических государствах, параллельно с разнородностью национальной, естественно, должен был вызвать такую форму правления, которая заключала бы в себе хотя бы внешнее единство, которая издавна была привычна для населения народов Востока. Такую форму могла иметь только абсолютная монархия. Поэтому восточная политическая форма уже с первых шагов одержала верх над греческой. Не успел еще А. Македонский достичь своей конечной цели, пройдя лишь часть Персидского царства, как уже в Ливийском оазисе его объявили сыном Амона, то есть богом. К ней была подготовлена и культурная часть греческого населения, после того как, начиная с IV века, даже в Афинах, где демократический режим достиг высшего расцвета, лучшие умы все более и более отходили от демократии, страдавшей внутренними противоречиями и носившей в себе самой зачатки разложения и упадка. Следовательно, задача, которую должны были выполнить властители-колонизаторы, состояла в том, чтобы приспособить монархическое начало к политическому быту как эллинистического, так и местного населения.

Взаимодействие цивилизаций Запада и Востока привело к изменению государственного строя колонизаторов. Вместе с изменившимися формами государственной формы правления шли рука об руку изменения экономических основ жизни. В период эллинизма, слившегося с Востоком в одной общей государственности, взаимодействие цивилизаций открыло греческой промышленности новые рынки и в самих эллинистических государствах, среди местного населения, и вне его, в соседних странах. Усиление спроса вызвало оживленную торговую и промышленную деятельность, увеличилось количество производственных центров, что способствовало росту городов. Благодаря усиленному обмену стали все более и более вытесняться домашние устои хозяйства, и на смену натуральному хозяйству пришло хозяйство денежное. Наряду с этим, труд производителя стал более интенсивным, а рабский труд под влиянием конкуренции со стороны отдельных производителей, городов и государств все более и более вытеснялся из производства, в особенности потому, что он с прекращением подвоза и развитием спроса на рабов все дорожал и дорожал, тогда как свободный труд по мере роста городского населения и увеличения числа городов становился все дешевле и дешевле. Централизация власти в руках монарха втянула и само государство в среду экономической жизни.

С разрушительной деятельностью Александра Македонского за время завоевания им Средней Азии связано содержание лишь немногих легенд. В частности к ним принадлежат

и толкование происхождения горного озера Искандеркуль в верховьях Фандарьи, левого притока Зарафшана.

Весной 334 г. до н. э. Великий Восточный поход начался. Александр в качестве царя Македонии и гегемона общегреческого союза переправился с войском в Малую Азию, в персидские владения. По приблизительным подсчётам, армия состояла из 30-тысячного пехотного контингента и 5-тысячного отряда кавалерии.

Большую часть армии составляли македоняне и представители других народов, живших на территории Македонского царства. Это были воины, обладавшие великолепными боевыми качествами, обученные ещё при Филиппе II. 12 тыс. солдат, в основном гоплитов, были греками. Из них 7 тыс. входили в состав полисных ополчений, выделенных участниками союза. Остальные являлись наёмниками.

Вся армия была превосходно вооружена, её сопровождал технический персонал для сооружения осадных приспособлений. На восток с Александром отправилось немалое количество учёных и писателей, которые должны были запечатлеть поход в памяти поколений. По греческим масштабам войско, вступившее в пределы державы Ахеменидов, было весьма крупным. К тому же в дальнейшем по запросу Александра к нему неоднократно прибывали подкрепления из Греции и Македонии. Но силы греко-македонян, конечно, не могли идти ни в какое сравнение с теми сотнями тысяч воинов, которые в случае необходимости могли выставить персы. Персия, где правил в то время царь Дарий III, по-прежнему оставалась колоссальной империей. Но чем дальше, тем больше обнаруживалась её непрочность и отсталость. После смерти Дария Александр объявил своему войску, что цель войны, ради которой на Коринфском конгрессе был создан общегреческий союз под македонской гегемонией, полностью достигнута, «священная месть» персам свершена. В связи с этим он распустил отряды, направленные в союзное войско греческими полисами, и разрешил воинам вернуться домой. Но предложил тем из них, кто пожелает, остаться с ним для дальнейших военных действий — уже в качестве наёмников. Большинство воинов решили остаться с удачливым полководцем.

Перед Александром встала новая сложная задача — организация управления государством, созданным в результате завоевания. Он стремился укрепить его единство, действуя как владыка огромной многонациональной державы. Отсюда так называемая «политика слияния народов», нашедшая наиболее яркое выражение в свадьбе в Сузах, когда в один день пышно отпраздновали бракосочетание десяти тысяч воинов с местными девушками. Его приближенные женились на девушках из семей персидской знати, а сам

Александр взял в жены одну из дочерей Дария. Александр привлекает местную знать к управлению, в чем, очевидно, правильное всего видеть стремление царя к расширению социальной базы, а не оценивать его как провозвестника «братства народов» и чуть ли не первого интернационалиста. Обращает на себя внимание градостроительная политика Александра, основавшего, по сообщениям античных авторов, около 70 городов, которые вскоре стали крупными экономическими, культурными и политическими центрами на обширных пространствах Востока. Большинство новых городов и поселений было создано в восточной части государства – в Иране, Центральной Азии, Индии. Со времени походов Александра Македонского на Восток для народов значительной части Средиземноморья, Египта, Малой и Передней Азии и прилегающих районов, южных частей Средней и части Центральной Азии до нижнего течения реки Инд начинается новая эпоха в их историческом развитии – эллинистическая. Само понятие «эллинизм» впервые было введено в историческую науку в первой половине XIX в. немецким антиковедом И. Дройзеном, который применил это понятие к значительному историческому периоду, наступившему после завоевательных походов Александра Македонского, и ограничивал его содержание преимущественно культурной сферой. До сих пор продолжаются дискуссии по поводу характера эллинизма, его хронологических и территориальных рамок. В отечественной исторической науке с начала 50-х годов прошлого века эллинизм принято определять как конкретно-историческое явление, характеризующееся синтезом эллинских (западных) и местных (восточных) начал в политической, экономической, культурной, идеологической и других областях жизни. Этот синтез реализовывался в конкретно-исторической обстановке, обусловленной последствиями греко-македонского завоевания значительных территорий Древнего Востока. Подобное определение, хотя и требует уточнения и некоторой детализации, все же наиболее адекватно отражает суть и характер сложнейших изменений в жизни многочисленных и разнообразных народов, проживавших на огромных пространствах Древнего Востока и части Европы к началу походов Александра Македонского. Эпоха эллинизма стала временем наибольшего территориального распространения античной цивилизации.

Заключение. После походов Александра Македонского эллинизм распространился по всему миру на всех завоеванных территориях. В итоге можно сказать история эллинизма это всемирная история того времени. В нем зародились идеи — научные, философские, этические, религиозные, которые веками владели миром. Произошли значительные сдвиги в экономике, в политических формах, в общественном сознании, в культуре. Независимо от

той или иной исторической оценки происшедших изменений их нельзя, очевидно, игнорировать историку, стремящемуся осмыслить исторический процесс. Взаимодействие отдельных стран и цивилизованных народов в пределах ойкумены стало несравненно более тесным и плодотворным, чем раньше.

REFERENCES

1. Пичикян И.Р. Культура Бактрии Ахеменидский и эллинистический период. М.1991.
2. Кошеленко Г.Р. Греческий полис на эллинистический Востоке. М. 1979.
3. E. Rtveldze Alexander The Great In Bactria and Sogd. Tashkent, 2002.
4. Библиография зарубежных исследований.см. Frank L.Holt Alexander in the Great Bactria. Leiden New York.
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. - М., 2003.